

УДК 8:82

А.Р. Димкеева
Школа-гимназия № 30,
г. Нур-Султан, Казахстан

СЮЖЕТНОЕ РАСПЕВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музыкальное обучение – это не обучение
музыканта, а прежде всего обучение человека
В.А. Сухомлинский

Основная задача в обучении детей музыке заключается в том, чтобы научить детей петь с удовольствием. Музыка оказывает сильное воздействие на чувства, а значит, является важнейшим инструментом эстетического воспитания ребенка. Этот увлекательный процесс требует и внимания, и наблюдательности: ребенок слушает музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, разбирается в структуре песен, постигает их выразительное значение, сравнивает музыку с текстом. Пение представляет собой процесс, который связан с работой жизненно важных систем – дыхания, кровообращения, эндокринной системы и др. Певческое звучание голосового аппарата у младших школьников, ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания только их краев, характеризуется легкостью, недостаточной звонкостью и требует к себе бережного отношения.

Человек обладает уникальной способностью: петь с помощью очень тонкого инструмента – голоса. И едва ли найдется такой ребенок, которому не нравилось бы петь, а наша задача – научить ребенка правильно владеть голосом.

Занятия пением, особенно хоровым, являются основным показателем физического и духовного здоровья. Через песню дети лучше и глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства.

Еще в раннем дошкольном возрасте у ребенка развиваются музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, дикция, творчество, мышление, воображение. Развивается активная речь и укрепляется весь голосовой аппарат. Немаловажной составляющей пользы от совместного пения является формирование личностных качеств детей – чувства коллективизма, воли, организованности, выдержки, нравственности.

Будучи хормейстером, а также учителем музыки, считаем необходимым уделять особое внимание развитию певческих способностей детей. Ребята поют с большим удовольствием интересные песни, сочиняют самостоятельно несложные куплеты с мелодией, музыкальные фразы и диалоги. Перед педагогом стоит задача помочь правильно овладеть простейшими певческими навыками. Как правило, в процессе этого увлекательного занятия начинают «пробуждаться» даже самые застенчивые и малоактивные дети.

Формирование вокальных навыков в младшем школьном возрасте – процесс очень кропотливый и сложный. Голосовой аппарат у дошкольника еще неустойчивый, нежный, только начинает формироваться, а голосовые связки тонкие и хрупкие. Важно относиться к этому процессу очень осторожно, бережно: следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не надрывая свой голос.

В результате практической деятельности возникла идея обучать детей пению с движениями в образно-игровой форме. Важно научить детей тем умениям и навыкам, которые позволят ребятам петь с радостью и удовольствием, ощутить чистоту пения, координацию

между голосом и слухом. Поэтому, руководствуясь золотым правилом «не навреди», мы используем различные приемы, доступные детям, для достижения главной цели – увлечь ребенка так, чтобы добиться успеха в совместном творческом процессе поиска.

Предлагаемые методы предназначены для развития слухового распознавания звуков через игровую форму, поскольку в младшем школьном возрасте у ребенка еще продолжается познание *через игру*. Игровая форма занятия доставит ребенку удовольствие в познании, а сам процесс музицирования на уроке и дома будет интересным и познавательным. Таким образом, этот метод научит ребенка более устойчивому интонированию в процессе пения.

Актуальность и значимость раннего выявления музыкального слуха у младших школьников стоит очень остро. Ведь музыкальное развитие имеет прямое воздействие на общее развитие:

- развиваются воображение, воля, фантазия;
- обостряется восприятие;
- формируется эмоциональная сфера;
- развивается логика и интеллект;
- активизируются творческие силы разума и энергия мышления даже у самых инертных детей.

Голосовые связки у младших школьников укрепляются благодаря предварительному распеванию и непосредственному пению. Оно включает в себя два этапа:

- *упражнение* (распевку) для развития голосового аппарата и слуха;
- *пение песни*.

Цель образно-игрового распевания – укрепление и развитие голосового аппарата, четкого интонирования и музыкального слуха.

Задача: создать детям такую творческую обстановку, чтобы процесс обучения стал для них увлекательным, интересным, побуждал импровизировать. Этот вид обучения повышает непосредственный интерес к музыке, ее миру и чувствам.

Идеей нашего авторского замысла послужило высказывание Н.А. Ветлугиной [1]: «Применение зрительной наглядности ... помогают сформировать у детей представления о свойствах музыкальных звуков. Зрительная наглядность в образной форме моделирует отношение звуков по высоте и длительности».

Процесс музыкального опыта у младших школьников всегда индивидуален. Одно и то же задание по-разному стимулирует того или иного ребенка, одному это задание доступно, а другому дается сложно. Поэтому дифференцированный подход и индивидуальная работа с детьми – это эффективный залог успешного обучения.

В пении мы используем наглядный образный прием. Ставя задачу реализации этого принципа, мы попытались найти тот метод, который может помочь развитию и восприятию музыкальных способностей младших школьников. Это **метод образно-игрового распевания** перед непосредственным исполнением песен.

Сюжетно-игровое распевание основано на принципе от простого – к сложному: от простых предметов – к сюжетам любимых сказок и их сказочных героев, к образам природы и окружающему миру. Таким образом, происходит развитие детского творческого воображения.

Главное и ценное в этом методе заключается в том, что дети *не теряют интереса к музыкальной деятельности*. Упражнения (распевания) исполняются для овладения навыками и умениями младших школьников в пении и должны носить *образно-игровую форму*.

Это естественный процесс, в ходе которого происходит вовлечение младшего школьника в мир прекрасного. Он не ощущает четкой грани между *знаниями* и *умениями*. Происходит переход одного вида деятельности в другой, некое превращение, когда пение переходит в инсценирование; оркестр сочетается с ритмическими танцем, распевание может стать началом музыкальной шарады или игры, слушание плавно переходит в напевное музицирование или песенное творчество. Эти переходы превращают урок в интересное и увлекательное путешествие в страну музыки, развивают творческую инициативу, фантазию у детей.

Всегда надо помнить о том, что дети – цветы жизни, а мы – их садовники. Как мы будем вкладывать в них душу, обучать, лелеять, таков и будет результат. «За розой надо ухаживать и поливать ее каждый день, иначе она просто завянет...» – говорил Маленький Принц из замечательной сказки А. де Сент-Экзюпери.

Сюжетно-игровое распевание – это два контрастных образа, две линии, которые звучат в высоком и среднем регистрах.

Сюжеты для занятий были взяты из старых добрых сказок, в которых живут герои, имеющие противоположные черты характера, а также личные наблюдения педагога за явлениями природы. Перед нами стояло несколько задач:

- 1) выбрать двух героев из сказок с противоположными чертами характера;
- 2) придумать две несложные фразы, которые легко запоминаются;
- 3) придумать мелодию собственного сочинения;
- 4) иллюстрировать данный сюжет;
- 5) внедрить метод на уроке музыки.

Важными принципами применяемого метода являются наглядность, контрастность, диапазон.

Многофункциональность образно-игрового распевания заключается в следующих характерных чертах:

- 1) чистое интонирование;
- 2) более четкая дикция в процессе пения;
- 3) развитие творческих способностей у детей;
- 4) интеграция образно-игрового распевания, плавно переходящего в другие виды музыкальной деятельности – в музыкальную игру, танец, ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и т. д.

Образно-игровое распевание очень нравится ребятам, они воспринимают это занятие как занимательную игру, перевоплощаясь в артистов, музыкантов, танцоров, слушателей.

В качестве примера приведем несколько авторских образно-игровых распевков: «Стрекоза и Муравей», «По щучьему веленью», «Муха-цокотуха».

Стрекоза и Муравей

Здрав-ству-уй, ми - лый Му-ра-вей, вдом пу-ус-ти и о - бо-грей... Ты рез - ви - лась от ду - ши! Ну те - перь и - ди, пля - ши!

The musical score is written on two staves. The first staff starts at measure 5 and ends at measure 10. The second staff starts at measure 6 and ends at measure 11. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melody is simple and rhythmic, with lyrics written below the notes.

По щучьему веленью

Вед-ра,вдом ко мне сту-пай-те, да во-ды не рас-плес-кай - те! Ну, Е-ме-ля, так и быть, бу - дем мы те - бе слу - жить!

The musical score is written on two staves. The first staff starts at measure 7 and ends at measure 12. The second staff starts at measure 8 and ends at measure 13. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 2/4. The melody is simple and rhythmic, with lyrics written below the notes.

Муха-цокотуха

До-ро-ги-е гос-ти, ку-шай-те ва-рень - е! И-ли вам не нра-вит-ся на-ше у-го-щень - е!

5
Вы-ше у-го-щень - е прос-то об-ье-день - е! Прос-то об-ье-день - е Ва-ше у-го-щень - е!

Стрекоза и Муравей

По щучьему веленью

Муха-цокотуха

Литература

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание и развитие ребенка: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1967.

©Димкеева А.Р., 2020